

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)

2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)

2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)

2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)

2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)

2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)

2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)

2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)

2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)

2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)

2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)

2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)

2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)

2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)

2019 - 1(87), 2(88), 3(89), 4(90), **5(91)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.10.2019. Протокол № 5'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

НЕВРОЛОГІЯ

Особистісно-психологічні особливості особистості з пароксизмальними станами та енцефалопатіями алкогольного генезу

Рощупкіна Т. М.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація в роботі розкриваються особистісно-психологічні особливості осіб із алкогольними енцефалопатіями та пароксизмальними станами; визначаються індивідуально-психологічні характерологічні особистісні особливості та особистісні характерологічні профілі за Р. Б. Кеттеллом при алкогольній залежності, алкогольній енцефалопатії та пароксизмальних станах. В роботі доведено наявність значно «глибших» і «грубіших» дегенеративно-органічних уражень центральної нервової системи при хронічному алкогольному ураженні з розвитком алкогольної енцефалопатії та пароксизмальних станів алкогольного генезу.

Ключові слова: алкогольна залежність, алкогольна енцефалопатія, пароксизмальні стани, особистісно-психологічні особливості, зловживання алкогольними напоями та алкогольвмісними речовинами, фактори Кеттелла.

Ситуація щодо зловживання спиртними напоями (ЗВСН) та алкогольвмісними речовинами (АВР) серед більшості світового співтовариства на сьогодні є значно загрозливою та надзвичайною. Значна частина досліджень зазначає значне збільшення ЗВСН і АВР практично у всьому світі, через що відзначається розвиток значної кількості різних сомато- та психоневрологічних розладів [1–15].

Особливого значення набуває розвиток при ЗВСН і АВР ушкоджень нейронів головного мозку, що викликає різноманітні психоневрологічні розлади [1–4, 11, 16, 17], особливо небезпечні серед яких алкогольна енцефалопатія (АЕ) та пароксизмальні стани (ПС).

З огляду на викладене, **метою** нашого дослідження постало вивчення особистісно-психологічних особливостей хворих з алкогольною залежністю (АЗ), АЕ та ПС за методикою Р. Б. Кеттелла.

Задля досягнення основної **мети** нашого дослідження були поставлені наступні **завдання:** вивчення характеристик індивідуально-психологічних характерологічних особистісних особливостей та формування особистісних характерологічних профілів особистості з АЕ та ПС алкогольного генезу за «**Багатофакторним опитувальником Р. Б. Кеттелла 16-PF (Sixteen Personafly Factor Questionnaire, 16-PF), (метод Кеттелла 16-PF Форма А, адаптація О. Г. Шмельова).**

Вивчені індивідуальні особистісні риси хворих з АЗ, ПС та АЕ за допомогою «Багатофакторного опитувальника Р. Б. Кемпелла» 16-PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16-PF), (тест Кемпелла 16-PF Форма А, адаптація О. Г. Шмельова) надано нами в табл. 1. Так, нами встановлено, що в цілому досліджені особи з АЗ, АЕ та ПС (загалом діагностична група (ДГ)) за комунікативними властивостями характеризувалися відособленістю, холодністю (аж до проявів жорстокості), схильністю до ригідності та відчуженості, недовірливістю та байдужістю (**фактор А** – 2,99) з відчуттям боягузтва й власної провини або неповноцінності та не впевненості у собі, нерішучості й озлобленості (**фактор Н** – 3,72). Окрім цього, у них відзначалася деяка впертість та владність з ознаками грубості, бунтарства й конфліктності (**фактор Е** – 5,73); значна підозрілість, дратівливість та егоцентричність (**фактор L** – 8,28) зі деякими проявами емоційної нестриманості, безпосередності, простакуватості та нетактовності (**фактор N** – 4,09) і значною бездіяльністю й безініціативністю (**фактор Q₂** – 3,43). За інтелектуальними та регуляторними властивостями обстежені хворі в цілому (усі особи ДГ) характеризувалися значною незібраністю, конкретністю та ригідністю в мисленні зі значно низькими розумовими здібностями (**фактор В** – 3,40); ідеалістичністю та неухважністю, захопленістю внутрішніми ілюзіями з проявами невраїноваженості (**фактор М** – 7,32); не проникливістю та ознаками безпосередності й нетактовності (**фактор N** – 4,09); недовірливістю (**фактор Q₁** – 8,82) та деякою недбалістю й неделікатністю й недисциплінованістю (**фактор Q₃** – 4,64) з ігноруванням своїх обов'язків і можливою антисоціальною поведінкою й неорганізованістю (**фактор G** – 4,42).

Також, їх характеризували (за емоційними проявами) ознаки дратівливості, емоційної збудженості та нестійкості, значної психічної стомленості, нечутливості й мінливості з проявами невротизації та іпохондричності (**фактор С** – 3,16), деяка заклопотаність, нетовариськість, нудність та млявість (**фактор F** – 4,35), жорстокість і черствість (**фактор I** – 4,33), прояви депресії, поганого настрою та занепокоєння і негативних передчуттів й пригніченості (**фактор O** – 6,52), збудливість (**фактор Q₄** – 6,44). За інтерпретацією вторинних особистісних факторів 16-PF загалом ДГ характеризувалася високою невротичністю та тривожністю (**фактор F₁** – 7,69), проявами боязкості та скритності (**фактор F₂** – 4,13), високою агресивністю (**фактор F₄** – 7,61).

Також, їх характеризували (за емоційними проявами) ознаки дратівливості, емоційної Слід відзначити, що найбільш значні «негативні» прояви вищезазначених характерологічних ознак за 16-PF мала III група досліджених осіб (з АЗ, АЕ й ПС) порівняно з II (з АЗ і АЕ та без ПС) й I (з АЗ, без АЕ та ПС), що вказує на більш значну алкогольну деградацію особистості у осіб з АЕ (особливо обтяженою ПС) зі значно вагомими спотвореннями розумового сприйняття оточуючого світу, значнішими когнітивними порушеннями, більшою зміною особистісних характерологічних властивостей особистості з ураженням всіх рівнів її існування: як фізичного, так і психосоціального. В першу чергу це проявляється відсутністю критики, пасивністю, бездіяльністю, емоційним збідненням, грубими когнітивними порушеннями та іншими негативними проявами.

Таблиця 1.

**Значення факторів (F) за методикою Р. Б. Кеттелла (16-PF) у осіб із АЗ, АЕ та ПС
у порівнянні із контрольною групою (КГ) (абс. ч., %, стени)**

№ з/п	Групи обстежених		Фактори 16-PF Р. Б. Кеттелла																			
			A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄
1	I група (з АЗ,	абс. ч.	3,09	3,74	3,27	5,78	4,39	4,45	3,76	4,38	8,12	7,16	4,32	6,58	8,74	3,84	4,69	6,49	7,65	4,12	5,96	7,68
		%																				
2	II група (з АЗ	абс. ч.	3,02	3,36	3,18	5,74	4,36	4,43	3,72	4,34	8,23	7,12	4,18	6,52	8,77	3,32	4,65	6,45	7,67	4,17	5,96	7,48
		%																				
3	III група (з АЗ,	абс. ч.	2,87	3,11	3,04	5,67	4,31	4,38	3,67	4,27	8,48	7,69	3,78	6,47	8,95	3,12	4,57	6,39	7,74	4,11	5,81	7,67
		%																				
4	Загалом ДГ	абс. ч.	2,99	3,40	3,16	5,73	4,35	4,42	3,72	4,33	8,28	7,32	4,09	6,52	8,82	3,43	4,64	6,44	7,69	4,13	5,91	7,61
		%																				
5	КГ	абс. ч.	6,74	7,83	5,86	4,72	5,83	6,33	6,87	6,79	5,14	5,84	6,12	4,12	4,56	7,19	6,28	4,12	3,91	5,99	4,27	5,05
		%																				

На відміну від ДГ, особи зі КГ, навпаки, в цілому мали «нормальні» характерологічні особливості: відзначалися легкістю у спілкуванні, доброзичливістю та значно багатим емоційним світом; характеризувалися уважністю й повагою до людей (**фактор А** – 6,74); зібраністю, кмітливістю, високими розумовими здібностями (**фактор В** – 7,83); витриманістю, емоційною стійкістю, та зрілістю (**фактор С** – 5,86); м'якістю, тактовністю (**фактор Е** – 4,72); соціальною сміливістю (**фактор Н** – 6,87); високою емоційною чутливістю (**фактор І** – 6,79); лідерськими здібностями, точністю, вольовитістю, цілеспрямованістю (**фактор Q₂** – 7,19) та значним рівнем контролю соціально-точної поведінки зі стійкими інтересами й формами поведінки, цілковито повною вольовитістю та впевненістю в собі (**фактор Q₃** – 6,28) – табл. 4.2., рис. 4.1.

З огляду на характеристики парних поєднань факторів Р. Б. Кеттелла констатовано, що обстежені в цілому (усі хворі ДГ) мали низьку активність встановлення та збереження будь-яких контактів, відзначали вибірковість у спілкуванні та незначну кількість близьких друзів і знайомих (**фактор А** – 2,99; **фактор Н** – 3,72); мали значну підозрілість, дратівливість, внутрішню напруженість, ознаки тиранії та емоційної нестриманості (**фактор L** – 8,28; **фактор N** – 4,09); проявляли домінантність, впертість, владність та самовпевненість, грубість, непоступливість і конфліктність, значну агресивність та безініціативність (**фактор E** – 5,73; **фактор Q₂** – 3,43). Окрім цього, вони відмічали наявність значних відчуттів остраху, тривоги та безпорадності при будь-яких додаткових труднощах (**фактор C** – 3,16; **фактор I** – 4,33); неможливість в повній мірі «опосередкуватися» від неприємностей та виникаючих «повсякденних» проблем (**фактор H** – 3,72; **фактор F** – 4,35); мали постійну тривожність, острах та відчуття занепокоєння у незвичних ситуаціях (**фактор O** – 6,52; **фактор Q₄** – 6,44). Також, вони проявляли риси постійної хаотичності й неорганізованості в своїх діях при виникненні будь-якого додаткового навантаження (**фактор Q₃** – 4,64; **фактор G** – 4,42).

Що стосується групових відмінностей характерологічних особистісних особливостей осіб різних ДГ згідно з даними парних поєднань факторів Р. Б. Кеттелла, то також, як і при інтерпретації окремих первинних та вторинних 16-PF факторів констатовано більш вагомий «негативний» вплив вищезазначених характерологічних ознак у осіб III групи осіб (з А3, АЕ й ПС) у порівнянні з II (з А3 і АЕ та без ПС) та I (з А3, без АЕ та ПС), що характеризує більш значні «негативні» впливи на особистість пацієнтів наявних АЕ та ПС. Так: **фактор А-Н** – відповідно 3,09-3,76 (I група); 3,02-3,72 (II група) та 2,87-3,67 (III група); **фактор L-N** – 8,12-4,32 (I група); 8,23-4,18 (II група) та 8,48-3,78 (III група); **фактор E-Q₂** – 5,78-3,84 (I група); 5,74-3,32 (II група) та 5,67-3,12 (III група) відповідно; **фактор C-I** – 3,27-4,38 (I група); 3,18-4,34 (II група) і 3,04-4,27 (III група); **фактор H-F** – 3,76-4,39 (I група); 3,72-4,36 (II група) та 3,67-4,31 (III група); **фактор O-Q₄** – відповідно 6,58-6,49 (I група); 6,52-6,45 (II група) і 6,47-6,39 (III група); **фактор Q₃-G** – 4,69-4,45 (I група); 4,65-4,43 (II група) та 4,57-4,38 (III група).

При цьому, слід констатувати, що обстежені з КГ відзначалися «протилежно-позитивними» характеристиками: значним прагненням до спілкування, добрими комунікативними якостями при вступі у контакт з незнайомими і малознайомими особами та більшою впевненістю у собі (**фактор А** – 6,74; **фактор Н** – 6,87); значною терпимістю, доброзичливістю до інших й поступливістю, колективною проникливістю, значною витриманістю та розважливістю, вишуканістю, (**фактор L** – 5,14; **фактор N** – 6,12); м'якістю, люб'язністю й лагідністю, тактовністю, скромністю, самостійністю й незалежністю (**фактор E** – 4,72; **фактор Q₂** – 7,19). Також, особи з КГ констатували деяку покірливість, високу самостійність і незалежність, винахідливість (**фактор E** – 4,72; **фактор Q₂** – 7,19); реалістичне сприйняття подій та навколишньої ситуації й відчуття захищеності при виникненні труднощів (**фактор C** – 5,73; **фактор I** – 6,57); значно вищу самооцінку (**фактор O** – 4,08; **фактор Q₄** – 4,33) та більш виражену самоорганізацію (**фактор Q₃** – 6,32; **фактор G** – 6,40).

Окрім вищевказаного, нами проведено виокремлення типологічних груп обстежених хворих із АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за різноманітними показниками 16-РФ факторів Р. Б. Кеттелла (за комунікативними, емоційними, регуляторними властивостями та інтелектуальними IQ характеристиками). При цьому, вірогідно найбільш інформативні результати особистісних характерологічних рис ми отримали при формуванні типологічних груп за регуляторними властивостями показників 16-РФ факторів Р. Б. Кеттелла (**фактори G та Q₃**). В першу групу ми віднесли осіб з G+ та Q₃₊; в другу – обстежених з G- та Q₃₋; у третю – з G+ та Q₃₋ та у четверту – з G- та Q₃₊ (табл. 2).

Таблиця 2.

Порівняння особистісних профілів характерологічних рис типологічних груп обстежених ДГ (за регуляторними властивостями) із АЗ, АЕ та ПС та КГ за показниками 16-РФ факторів Р. Б. Кеттелла (абс. ч., %, стени)

Фактори 16-РФ Р. Б. Кеттелла	Загалом ДГ				КГ			
	профілі							
	I-а, n=12 (12,24%)	I-б, n=47 (47,96%)	I-в, n=9 (9,18%)	I-г, n=30 (30,61%)	II-а, n=14 (41,18%)	II-б, n=7 (20,59%)	II-в, n=6 (17,65%)	II-г, n=7 (20,59%)
A	4,18	3,72	4,48	3,89	6,91	6,84	6,17	5,62
B	3,85	3,12	3,17	3,96	8,13	7,98	7,36	7,75
C	3,29	3,28	3,19	3,31	6,22	5,13	5,53	5,28
E	5,93	5,58	5,65	5,53	5,15	4,87	4,32	5,19
F	4,94	4,36	4,12	4,36	5,83	5,42	6,39	6,19
G	6,12	4,12	6,14	4,37	6,89	4,76	7,15	4,91
H	3,23	3,54	3,84	3,61	6,85	6,54	7,21	6,34
I	4,14	4,40	6,54	4,13	6,56	7,12	7,23	6,95
L	8,03	8,75	8,13	8,46	5,17	5,21	4,89	5,18
M	7,37	7,89	7,45	7,83	5,17	5,35	5,75	5,63
N	4,37	4,12	4,54	4,17	6,34	6,12	6,30	6,28
O	7,17	6,51	4,14	6,43	4,27	3,47	3,76	4,37
Q ₁	8,71	8,98	8,66	8,93	4,75	4,32	4,57	4,81
Q ₂	3,76	3,43	3,69	3,41	7,27	7,34	7,19	7,61
Q ₃	6,38	4,09	6,27	6,19	6,91	4,89	4,75	6,68
Q ₄	6,39	6,37	3,12	6,51	4,47	3,81	4,31	4,51

При цьому, нами було констатовано, що серед осіб ДГ виокремлену першу профільну групу (I-а профіль 16-РФ Р. Б. Кеттелла) сформували 12 піддослідних осіб (12,24%), другу групу (I-б профіль 16-РФ Р. Б. Кеттелла) – 47 досліджених (47,96%), третю (I-в профіль 16-РФ Р. Б. Кеттелла) – 9 пацієнтів (9,18%) та четверту (I-г профіль 16-РФ Р. Б. Кеттелла) – 30 хворих (30,61%).

Також, серед осіб КГ у першу профільну групу (II-а профіль 16-PF Р. Б. Кеттелла) увійшли 14 досліджених (41,18%), у другу групу (II-б профіль 16-PF Р. Б. Кеттелла) – 7 осіб (20,59%), у третю (II-в профіль 16-PF Р. Б. Кеттелла) – 6 досліджених (17,65%) та у четверту (II-г профіль 16-PF Р. Б. Кеттелла) – 7 осіб (20,59%).

Слід відзначити, що особистісні профілі двох, найбільш масивних типологічних груп обстежених ДГ (друга – I-б профіль 16-PF Р.Б. Кеттелла; 47,96% досліджених та четверта – I-г профіль 16-PF Р. Б. Кеттелла; 30,61% осіб ДГ) характеризувалися значно більш «негативними» типологічними особистісними характерологічними проявами.

За результатами вивчення особистісно-психологічних особливостей хворих із АЗ, АЕ та ПС нами сформовано наступні висновки:

1. Згідно з результатами *«Багатофакторного опитувальника Р. Б. Кеттелла» 16-PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16-PF), (тест Кеттелла 16-PF Форма А, адаптація О. Г. Шмельова)* визначені наявні психологічні порушення емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної та когнітивної сфер обстежених осіб із АЗ, АЕ та ПС: конкретність та ригідність в мисленні зі значно низькими розумовими здібностями (**фактор В** – 3,40); не проникливість і нетактовність (**фактор N** – 4,09) із недовірливістю (**фактор Q₁** – 8,82) та недбалістю й неделікатністю (**фактор Q₃** – 4,64) з можливою антисоціальною поведінкою (**фактор G** – 4,42); дратівливість, емоційна збудженість і нестійкість із проявами невротизації та іпохондричності (**фактор С** – 3,16); жорстокість і черствість (**фактор I** – 4,33) із проявами депресії, поганого настрою та занепокоєння і негативних передчуттів й пригніченості (**фактор O** – 6,52) зі високою невротичністю й тривожністю (**фактор F₁** – 7,69); проявами боязкості та скритності (**фактор F₂** – 4,13) та високою агресивністю (**фактор F₄** – 7,61).

2. Констатовані більш значні «негативні» прояви характерологічних ознак за 16-PF серед III ДГ (з АЗ, АЕ й ПС), що вказує на більш значну алкогольну деградацію особистості у осіб з АЕ (особливо обтяженою ПС) зі значно вагомішими спотвореннями розумового сприйняття оточуючого світу, значнішими когнітивними порушеннями, більшою зміною особистісних характерологічних властивостей особистості з ураженням всіх рівнів її існування: як фізичного, так і психосоціального.

3. З'ясовано значну перевагу «негативних» характерологічних проявів у сформованих нами типологічних групах обстежених хворих із АЗ, АЕ та ПС за показниками 16-PF факторів Р. Б. Кеттелла (за *комунікативними, емоційними, регуляторними властивостями та інтелектуальними IQ характеристиками*). Доведено, що дві, найбільш масивні групи пацієнтів із АЗ, АЕ та ПС (I-б профіль – 47,96% обстежених і I-г профіль – 30,61% досліджених) характеризувалися значно негативнішими проявами за показниками 16-PF факторів Р. Б. Кеттелла.

Список використаних джерел.

1. Артемьева М. С. Варианты психоорганического синдрома при алкоголизме: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / М. С. Артемьева. – М., 1997. – 21 с.
2. Балахнина Е. С. Роль синдрома лишения этанола в развитии энцефалопатических расстройств у больных алкоголизмом (клинико-иммунологическое исследование): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / Е. С. Балахнина. – М., 1987. – 22 с.
3. Боголепов Н. К. Изменения нервной системы при алкоголизме / Н. К. Боголепов, А. А. Растворова, Т. А. Лужецкая // Проблемы судебной психиатрии. – 1973. – № 7. – С. 139.
4. Бокий И. В. Аффективные нарушения у больных алкоголизмом и вопросы терапии / И. В. Бокий. – Л., 1983. – С. 5–9.
5. Галявеева А. Р. Исследование подверженности населения к алкоголизации за 2016–2017 года с учетом региональных социально-профилактических программ / А. Р. Галявеева, А. А. Гильманов, Ф. В. Хузиханов // Синергия наук. – 2018. – № 19. – С. 880–885.
6. Гурьянова М. П. Риски девиантного родительства в условиях сельского социума / М. П. Гурьянова, Т. П. Сеппянен // Человек и образование. – 2018. – № 1 (54). – С. 42.–47.
7. Гурьянова М. П. Социально-педагогическая модель профилактики девиантного родительства в условиях сельского муниципального района // Девиантология родительства: сборник научных трудов / М. П. Гурьянова, Т. П. Сеппянен. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – 212 с.
8. Егорченко С. П. Алкогольная зависимость: проблема биогенетическая или психосоциальная? Современные аспекты / С. П. Егорченко // Вісн. ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. – 2014. – Т. 19, вип. 2 (32). – С. 122–128.
9. Куканова Е. В. Девиантология родительства: сборник научных трудов / Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО / Е. В. Куканова. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – 212 с.
10. Лисюк І. В. Підлітковий алкоголізм: соціальні фактори ризику / І. В. Лисюк, О. М. Христенко // Медсестринство. – 2017. – № 2. – С. 36–38.
11. Сиволап Ю. П. Злоупотребление алкоголем и фармакотерапия алкоголизма / Ю. П. Сиволап // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. – Т. 6, № 3. – С. 4 – 9. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2014-3-4-9>

12. Стратегия снижения потребления алкоголя как новая возможность в терапии алкогольной зависимости / Т. В. Агибалова, О. Д. Тучина, Д. И. Шустов [и др.] // Социальная и клиническая психиатрия. – 2015. – № 3. – С. 61–68.
13. Сундеева М. О. Проблемы правовой регламентации алкоголизма / М. О. Сундеева, Л. В. Гнетова // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 1.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18071> (дата обращения: 20.05.2018).
14. Фирсенкова С. В. Проблемы «пьяной» преступности в современной России / С. В. Фирсенкова, А. Хаитжанов // Вестник Пензенского государственного университета. – 2014. – № 2 (6). – С. 56–59.
15. Шаяхметова Г. С. Проблема алкоголя, табакокурения и наркомании среди подростков и молодежи / Г. С. Шаяхметова // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч.-практ. конференции, 13 апреля 2018 г., Минск. – Ч. 1. – 2018. – С. 360–363.
16. Фадеева О. В. Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинко-терапевтические и социально-демографические особенности: дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук; спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / О. В. Фадеева. – М., 2008. – 165 с.
17. Фадеева О. В. Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинко-терапевтические и социально-демографические особенности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук; спец. 14.00.13 «Нервные болезни» / О. В. Фадеева. – М., 2008. – 26 с.

Для цитування: [Рощупкіна Т. М. Особистісно-психологічні особливості особистості з пароксизмальними станами та енцефалопатіями алкогольного генезу / Т. М. Рощупкіна // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2019. – Том 91, № 5. – С. 64-71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3635100>]